

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

AMANDA MORAIS POLATI

**VIVÊNCIAS DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DE
ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DESAFIOS, SENTIMENTOS E
ENFRENTAMENTOS**

VIÇOSA – MINAS GERAIS

2018

AMANDA MORAIS POLATI

**VIVÊNCIAS DAS DESIGUALDADES SOCIAIS NA PERSPECTIVA DE
ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DESAFIOS, SENTIMENTOS E
ENFRENTAMENTOS**

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do curso de graduação em Enfermagem, para obtenção do título de Bacharel em Enfermagem.

Orientador(a): Prof. Dra. Deíse Moura de Oliveira

VIÇOSA – MINAS GERAIS

2018

AGRADECIMENTOS

À Deus, pelo dom da vida e pela oportunidade de cada encontro durante esta trajetória.

À minha amada mãe, pelo amor, incentivo e apoio incondicional.

À minha querida orientadora Deíse Moura de Oliveira, pela orientação, apoio e confiança.

Ao Grupo de Práticas e Pesquisa em Saúde Coletiva (Grupesc), pelas contribuições, suporte e companheirismo.

À Enfermagem, por me apresentar a ciência do cuidado e me (re)fazer enquanto ser humano a cada dia da minha existência.

À Universidade Federal de Viçosa, pela oportunidade de fazer o melhor curso da vida.

“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos”. (Isaac Newton)

Vivências das desigualdades sociais na perspectiva de enfermeiros da Atenção Primária à Saúde: desafios, sentimentos e enfrentamentos

Social inequalities experiences in the perspective of Primary Health Care nurses: challenges, feelings and confrontations

RESUMO

O objetivo deste estudo foi compreender as experiências de enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS) no que tange à sua atuação sobre as desigualdades sociais em saúde (DSS). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos participantes foram onze enfermeiros da APS de um município da zona da mata mineira. A coleta de dados ocorreu nos meses de julho e agosto de 2017, por meio de um roteiro de entrevista com questões abertas, realizada individualmente com cada enfermeiro. Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin e em consonância com a literatura pertinente à temática. Os participantes destacam as desigualdades sociais como um desafio cotidiano enfrentado no âmbito da APS. A desarticulação e ausência de comunicação entre a Rede de Atenção à Saúde (RAS), associada a situações encontradas no cotidiano de trabalho, como a baixa escolaridade dos usuários, contribuem para a oferta de um cuidado fragmentado e limitado, onde o enfermeiro, muitas vezes, realiza ações assistencialistas com o propósito de amenizar situações emergenciais que surgem no território. Nesta perspectiva, este profissional vivencia rotineiramente sentimentos que reverberam em sua vida pessoal e profissional, decorrentes da complexidade e intensidade das questões que experienciam. Portanto, o presente estudo apontou que os desafios apresentados pelos enfermeiros do município estudado dialogam com os próprios desafios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da sociedade, necessitando da articulação, comunicação e investimento de diversos atores e setores para que sejam superados.

Palavras-chave: Iniquidade Social; Atenção Primária à Saúde; Enfermeiras e Enfermeiros.

ABSTRACT

The aim of this study was to understand the nurses' experiences at the scenario of Primary Health Care in reference of their performance about the social inequalities in health. It is a qualitative research whose participants were the nurses of the Primary Health Care of a county in the state of Minas Gerais. The data were analyzed through the technique of Bardin content analysis and

according to the literature relevant to the thematic. The participants highlight the social inequalities as a daily challenge faced in the scope of the Primary Health Care. The disarticulation and the lack of communication between the health care network, associated to situations found in the everyday work as the low education level of the patients, contribute to the offer of a fragmented and limited care where the nurse usually make assistentialists actions with the purpose of softening emergential situations that emerge at the territory. Considering this, these health professionals experience routinely feelings that reverberate in their professional and personal lives due to the complexity and intensity of the questions that they experience. Therefore, the present study showed that the challenges presented by the nurses of the county where this study was developed dialogues with the own challenges of the Unified Health System and the society, and to be overcome it needs articulation, communication and investment of the several actors and departments involved.

Keywords: Social Inequality; Primary Health Care; Nurses.

INTRODUÇÃO

As desigualdades sociais entre classes possuem um grande poder de determinação no processo saúde-doença, sendo as maiores produtoras de iniquidades em saúde, que são as desigualdades de saúde entre grupos populacionais, sendo estas evitáveis, injustas e desnecessárias (Souza et al, 2013). Para Souza (2006), a desigualdade social é extremamente complexa e pode ser abordada através de diferentes perspectivas, sendo amplamente evidenciada pelas dimensões econômicas objetivas, com ênfase na diferença da distribuição de renda. Porém, a desigualdade social inclui também dimensões relativas a aspectos existenciais, a relações sociais e a expressão política. Sendo assim, a possibilidade de acesso diferenciado a recursos, tanto físicos quanto ideológicos, influencia na caracterização do contexto onde as pessoas se desenvolvem e produzem a sua subjetividade (Santos et al, 2013).

Considerando que as condições de vida e de trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionados com a sua situação de saúde, ou seja, considerando-se a produção social da saúde, depreende-se a explicação para estes fenômenos através dos determinantes sociais da saúde. Esses determinantes incluem todos os aspectos de ordem social, econômica, cultural, étnica/racial, psicológica e comportamental, os quais influenciam a ocorrência de doenças e a presença de fatores de risco para o desenvolvimento de morbidades em um determinado indivíduo (Buss; Pellegrini Filho, 2007).

De acordo com o índice de Gini, que avalia a medida do grau de concentração de uma distribuição, neste caso financeira, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade, ou seja, distribuição igualitária da renda entre toda a população) até um (desigualdade máxima, ou seja, a concentração de riqueza ocorre em uma minoria da população), o Brasil, segundo o *Human Development Report* (2016), elaborado pelas Nações Unidas, possui um índice de 0.515, sendo considerado o décimo país mais desigual do mundo. Isso pode ser justificado devido ao enraizamento das desigualdades sociais na nossa sociedade atual, que é uma das principais consequências do desenvolvimento capitalista (Souza et al, 2013).

Além disso, é válido destacar que alguns estudos identificaram que não são as sociedades mais ricas que possuem melhores condições de saúde, e sim as mais igualitárias e que possuem melhor coesão social, contribuindo para o fortalecimento do capital social (Buss; Pellegrini Filho, 2007; Dalcin et al, 2016).

No século atual, a busca pelo enfrentamento das desigualdades sociais tem se tornado cada vez mais forte e coletiva. Os princípios da liberdade como pressuposição básica para a promoção do desenvolvimento econômico e social mais igualitário tem fortalecido esta luta (Mendonça, 2012). Entretanto, suprimir as desigualdades sociais, considerando sua presença milenar nas sociedades, pode constituir um objetivo inatingível. Deste modo, a liberdade conferida à população compreende assegurar inicialmente um nível mínimo para que essas diferenças, produzidas pela sociedade e presentes na mesma, não sejam empecilho para que qualquer indivíduo possa exercer os seus direitos enquanto cidadão, independentemente da classe social em que se encontra (Urnau; Sekkel, 2015).

No Artigo 196 da Constituição Federal de 1988 o Estado prevê a saúde como direito de todos, a qual deve ser garantida por meio de políticas sociais e econômicas que objetivem a redução do risco de doença e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Porém, as evidências apontam que as chances de utilização dos serviços de saúde estão fortemente associadas a variáveis sócio-econômicas, tais como raça, anos de estudo, ocupação e acesso a serviços públicos (Neri; Soares, 2002). Tal contexto contribui para a produção das iniquidades em saúde, as quais desdobram-se nos determinantes sociais da saúde como o modelo explicativo do processo saúde-doença na contemporaneidade (WHO, 2011).

Nesta perspectiva, a atenção à saúde deve compreender além das demandas biológicas e individuais, considerando também as dimensões sociais, econômicas, culturais e familiares, com o objetivo de oferecer um atendimento integral às necessidades de saúde do indivíduo/família/comunidade, o que contribui para o empoderamento dos sujeitos como cidadãos e participantes ativos no processo saúde-doença.

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se como a coordenadora do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como foco o indivíduo/família/comunidade, sendo um cenário de potência para a identificação dos determinantes sociais da saúde. Neste âmbito de atenção destaca-se a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que prevê o contato direto da equipe com a comunidade (Arantes et al, 2016). A ESF busca a operacionalização de uma prática de saúde transformadora, centrada no território e na comunidade, onde a promoção da saúde seja uma prioridade nas suas ações. Além disso, procura-se a instituição de uma prática intersetorial

na APS, que transpasse as questões referentes ao setor saúde, ocupando-se da determinação social da saúde (Dowbor; Westphal, 2013).

Neste contexto de cuidado, inscreve-se a Enfermagem que possui o compromisso de pensar e atuar junto às populações, ocupando-se dos determinantes sociais da saúde para, assim, produzir intervenções sociais que contribuam para a efetivação da equidade (Malvarez, 2007). Entretanto, percebe-se na prática profissional do enfermeiro um avanço no que se refere à sua qualificação formal (aperfeiçoamento técnico) e, por outro lado, uma fragilidade na atuação política deste profissional, o que contribui para o aprofundamento de práticas opressivas no setor saúde, além de dificultar o seu enfrentamento frente às questões sociais que permeiam o processo de trabalho (Pires, 2007).

Portanto, evidencia-se que a APS é um cenário de alta complexidade para a atuação do enfermeiro e demais membros da equipe de saúde. Por ser o contexto assistencial onde as desigualdades sociais figuram-se como uma questão cotidiana a ser enfrentada no território, as seguintes questões nortearam o estudo: Como o enfermeiro da APS vivencia as desigualdades sociais no território? Quais os desafios inscritos neste cenário? Neste sentido, o objetivo deste estudo foi compreender as experiências de enfermeiros da APS no que tange à sua atuação sobre as desigualdades sociais em saúde.

O presente estudo reveste-se de importância no campo da saúde, em função de haver uma lacuna na produção científica na temática nele enredada. Não foram encontrados em bases de dados nacionais e internacionais pesquisas que abordem o enfrentamento das desigualdades sociais pelo enfermeiro da APS, justificando a necessidade de estudos que possam desvelar esta relação.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, a qual permite a apreensão de aspectos objetivos e subjetivos do objeto em estudo. A pesquisa qualitativa compreende uma abordagem interpretativa e naturalista que direciona o estudo em seus cenários naturais, buscando entender e interpretar os fenômenos através dos seus significados. Este tipo de pesquisa é comprometida com a práxis e a mudança social, por meio da introdução de novos significados aos problemas, gerando conhecimento sobre elementos significativos que compõem a experiência humana (Lacerda, Costenaro, 2015).

A presente pesquisa teve como cenário o serviço de Atenção Primária à Saúde (APS) de um município da Zona da Mata Mineira, que possui mais de 70.000 mil habitantes e uma área territorial mínima de 200.000 km² (IBGE, 2015). O referido município possui 16 Unidades de Saúde da Família (USF), sendo que duas destas unidades possuem duas equipes, totalizando 18 equipes de saúde da família.

Como critérios de inclusão definiu-se ser enfermeiro atuante na APS do município do estudo e de exclusão aqueles que, no período da coleta de dados, estiveram ausentes por motivo de afastamento e/ou férias. Houve seis enfermeiros que se negaram a participar da pesquisa e um enfermeiro encontrava-se afastado no momento da coleta de dados. Desse modo, participaram 11 dos 18 enfermeiros que atuam na APS do referido município.

O primeiro contato com os participantes ocorreu por meio de ligação telefônica, ocasião em que o pesquisador agendou um momento para apresentar pessoalmente a proposta da pesquisa. Os participantes foram convidados a participar do estudo, sendo agendadas as entrevistas individuais nesta oportunidade. As mesmas tiveram uma duração média de 30 a 60 minutos e ocorreram no local de eleição dos mesmos, para que se sentissem à vontade e seguros para verbalizarem suas experiências no tocante ao fenômeno estudado. Todos elegeram o local de trabalho como cenário para as entrevistas, sendo estas realizadas em salas privativas e sem interferências sonoras/de outras pessoas. Foi solicitado aos participantes a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após esclarecimento da pesquisa e a permissão do uso do gravador nas entrevistas, possibilitando o registro na íntegra de seus depoimentos, sua transcrição e posterior análise.

O período da coleta de dados ocorreu durante os meses de julho e agosto de 2017, por meio de um roteiro de entrevista contendo questões abertas, que foi realizada com cada enfermeiro individualmente. Neste constava as seguintes perguntas: Como é para você, enfermeiro da Atenção Primária à Saúde, vivenciar as desigualdades sociais no cotidiano do seu trabalho? Como você se sente diante dessa realidade? O que você como profissional de saúde faz diante desta realidade?

É válido ressaltar que anteriormente às questões foi realizada uma caracterização dos participantes, contendo os seguintes dados: nome, idade, sexo, tempo de formação, instituição de formação e tempo de atuação na APS. Além disso, para garantir o anonimato, os sujeitos foram

identificados com a letra “E” (Enfermeiro), seguida do número arábico correspondente à ordem de realização da entrevista (ex: E1...E11).

Os dados coletados foram organizados em categorias de estudo, a partir das ideias principais presentes nos depoimentos dos entrevistados e analisados conforme a técnica de Análise de Conteúdo de Lawrence Bardin, composta pelas seguintes etapas: (1) pré-análise, (2) exploração do material, (3) tratamento dos resultados obtidos, e (4) interpretação (Bardin, 2016).

O presente estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), sendo o mesmo inscrito sobre o parecer n. 2.058.819 (CAAE 67962717.2.0000.5153).

RESULTADOS

A partir da análise das entrevistas emergiram quatro categorias temáticas, sendo elas: “O desafio educacional (vivências/estratégias)”, “A desarticulação da rede de atenção à saúde”, “O assistencialismo como saída” e “Conflito de sentimentos”.

O desafio educacional

Os depoimentos revelaram que os enfermeiros, ao vivenciarem as desigualdades sociais no território confrontam-se com o desafio da questão educacional, ou seja, o baixo nível de escolaridade da população é um fator que dificulta o enfrentamento das desigualdades, configurando-se como uma barreira que muitas vezes impede o acesso à saúde e a compreensão das informações que os profissionais tentam oferecer aos usuários:

“Eu acho que é a questão de fazer a população entender os cuidados que ela tem que ter com a própria saúde[...]É muito difícil a gente explicar, ensinar as pessoas com baixo nível de entendimento e isso afeta tudo. Isso está envolvido com essa parte social [...]” (E2)

“Eu vejo a dificuldade social no que diz respeito à educação, na questão de nível de informação da população [...]e eu vejo que a população tem um nível muito baixo de conhecimento e isso interfere diretamente. [...] você vai fazer uma visita domiciliar, você vê que o que você falou ali, ele compreendeu 10%, 20%, sabe.” (E4)

“Na minha área aqui hoje é mais não saber ler [...] hoje eu acho que a alfabetização, é, para mim, o maior desafio. Com a falta da leitura eles não conseguem nem saber qual remédio tem que tomar [...] e isso é um complicador para mim.” (E9)

A partir do desafio educacional vivenciado pelos enfermeiros, os mesmos elaboram estratégias relacionadas à sua atuação profissional para transcender o limite imposto pela educação, oferecendo e reforçando informações e orientações em várias atividades como palestras, grupos, visitas e consultas individuais:

“Eu tento levar o máximo de informação possível e como eu sei que é uma população que a escolaridade é muito baixa, isso tem que ser maciçamente falado o tempo todo [...]” (E4)

“A gente não pode perder a esperança [...] nós estamos aqui para isso, para orientar da melhor forma possível [...] a gente tenta fazer uma educação com eles (população), individual, em casa, orientando os agentes de saúde também, e a gente tenta porque é o que a gente tem para oferecer.” (E8)

“Esse é o trabalho que eu posso fazer por eles, é tentar ir nas casas, estar convidando para palestras [...] ver o que eu posso fazer para mudar a realidade dessas pessoas.” (E9)

“A gente faz sala de espera [...] é na consulta, é na visita, é no grupo, a gente o tempo todo está tentando fazer orientações e quando consegue algum resultado a gente fica dando exemplos de outros pacientes da realidade deles.” (E11)

A desarticulação da rede de atenção à saúde

Um aspecto dificultador no que tange à vivência das desigualdades sociais pelos enfermeiros é a falta de articulação da rede de atenção à saúde no município em que atuam. O enfermeiro não possui o apoio de uma equipe multidisciplinar e não há uma articulação e comunicação efetivas intra e intersetorial, o que limita a atuação deste profissional:

“[...] tudo está interligado, um serviço depende do outro. Então, eu preciso da assistente social, igual a gente tem que tentar acionar a assistente social [...] mas é uma coisa morosa, demora [...] O ruim é que aqui não tem contrarreferência, sabe? Você não sabe, você aciona, mas você não sabe o que fez. Aí, você deixa.” (E1)

“A ação social está sozinha, educação sozinha, ainda não tem essa fala conjunta. [...] eu entro com o fórum, eu entro com o conselho tutelar, eu entro com o Nasf e nada se resolve. [...] E fica sempre assim: ação social querendo um relatório. Relatório de quê? Relatório para eu ir lá falar de novo da mesma situação? [...] É isso que eu estou cansada [...] Muita resposta em papel e pouca efetividade.” (E5)

“Falta de rede, falta de apoio da rede [...] eu sinto que eu não faço o serviço completo porque não depende só de mim, entendeu? [...] Então, eu como enfermeira, dentro do meu limite, eu tento fazer o que eu posso [...] a gente é muito barrado porque a gente depende da rede e a rede não funciona.” (E7)

“A gente não tem aquela rede formada aqui [...]você, por exemplo, tem um contato com o CRAS, que é onde tem um assistente social que pode te dar um apoio, você não tem aquele contato efetivo, você não tem aquele vínculo, aquele treinamento, referência e contra-referência [...] o assistente social faz muita falta, porque ele tem um olhar diferenciado para essa questão social.” (E8)

O assistencialismo como saída

Diante da complexidade do contexto que vivencia, o enfermeiro da APS, não raras vezes, encontra nas ações assistencialistas uma perspectiva de enfrentamento das desigualdades sociais. Entretanto, tais ações são constatadas pelos próprios enfermeiros como imediatistas, ineficazes e incoerentes com as reais necessidades dos usuários:

“[...] as vezes eu vou para casa pensando naquilo “nossa, o que que eu podia fazer?”. Às vezes, a gente acaba até usando do pessoal mesmo, a gente tira dinheiro do bolso, a gente tenta mobilizar, liga para o marido para buscar de carro. [...] eu não gosto do assistencialismo, em um ponto, porque tem uma parte que você tem que fazer para ajudar, matar a fome, que está ali gritando.”(E1)

“A gente faz o quê? Coisas que estão erradas, que é ir lá conseguir cesta básica, é ir lá dar uma comida, que é ir lá dar um banho, mas que eu não vou fazer isso todos os dias[...] é apagar o fogo hoje e amanhã o fogo estar aí de novo; não adianta.” (E5)

“Eu tento com os meus próprios meios conseguir qualquer benefício para alguma família, [...] Lógico que não é a ação desejada, se eu tivesse apoio seria diferente[...].” (E7)

“[...] igual o meu paciente falou comigo “ah, então não tenho o que comer dentro de casa”, então eu penso “se eu for pedir uma cesta básica, até a cesta básica vir é melhor comprar para ela” [...].” (E10)

Conflito de sentimentos

Vivenciar as desigualdades sociais no território da APS considerando a existência de uma rede de atenção à saúde desarticulada, a situação educacional como um desafio cotidiano e a realização de ações assistencialistas como saída, situa o enfermeiro em um contexto de sentimentos marcado por impotência, angústia, frustração, desmotivação, entre outros:

“Eu cheguei com o maior gás em 2011: ‘ah, vou mudar o mundo’. Não vou mudar o mundo, ele que acabou me mudando um pouquinho. Mas eu ainda não desisti, estou na luta [...] a gente tem que pensar na população, porque se está ruim, tem gente que está pior e precisa da gente.” (E3)

“Frustrada, cansada, desmotivada. Eu tenho casos e mais casos, que é como se fosse ‘e agora?’ [...] enquanto esse paciente é seu, ele é seu, cinco dias na semana, 30 dias no mês, o ano inteiro e isso te incomoda muito. E isso vai trazendo uma carga negativa para a vida da gente como um todo.” (E5)

“Tem muita essa coisa de você olhar e sentir como se fosse alguém da sua família, como se fosse você, como se fosse alguém próximo que precisa de um olhar diferente” (E6)

“Eu me sinto impotente porque eu não posso fazer nada [...]acaba que meu trabalho fica meio, ando, ando, ando e não saio do lugar. [...]eu não posso fazer nada por eles (população).” (E9)

DISCUSSÃO

A presente investigação traz à tona as desigualdades sociais como um desafio cotidiano enfrentado pelos enfermeiros no âmbito da APS, evidenciando a alta complexidade inscrita neste cenário assistencial, que apesar de contar com uma baixa densidade tecnológica exige dos profissionais de saúde o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que extrapolam o arcabouço técnico-científico que comumente desenvolvem em seus processos de formação.

Os desafios vivenciados pelos enfermeiros, na presente investigação, no tocante às desigualdades sociais são evidenciados inicialmente pelo abismo educacional presente no território da saúde, o qual é fruto da diferença de oportunidades entre diferentes classes sociais e que produz impacto no modo como o direito à saúde é oferecido pelos profissionais e acessado, de fato, pelos usuários do SUS.

Famílias em situação de vulnerabilidade social, principalmente aquelas com dificuldades socioeconômicas vivem, usualmente, em contextos de desemprego, problemas habitacionais e de saneamento, baixa escolaridade, entre outros (Schlithler, Ceron, Gonçalves, 2016).

A baixa escolaridade dos indivíduos encontra-se intrinsecamente relacionada aos privilégios – dedicação exclusiva aos estudos, ingresso em boas escolas, entre outros – que não são proporcionados às famílias em situação de vulnerabilidade social, incapacitando-os de competirem igualmente pela aquisição de capital cultural e econômico na atual sociedade capitalista (Nascimento, 2017). Neste sentido, torna-se necessário o desenvolvimento de competências que garantam uma formação cultural e moral dos profissionais de saúde, para que ao se encontrarem diante dos abismos educacionais inscritos na sociedade sejam capazes de compreender as singularidades de cada indivíduo e reconhecê-los não como produtores, mas como produtos das desigualdades sociais (Siqueira-Batista et al, 2015).

Como foi evidenciado nos resultados deste estudo e em uma revisão realizada por Nora, Zoboli e Vieira (2016), a recusa dos usuários a seguirem as recomendações de profissionais de saúde e o não entendimento de tais recomendações constitui-se como uma questão ética a ser transcendida no ambiente de trabalho dos sujeitos envolvidos. Nesta perspectiva, estratégias de educação em saúde, assim como de educação popular, podem contribuir para uma melhor compreensão dos usuários acerca das orientações, assim como dos papéis desempenhados pelos trabalhadores da ESF (Siqueira-Batista et al, 2015).

Contudo, infere-se que os participantes da presente investigação, ao citarem as práticas de educação em saúde realizadas, as localizam como ações com foco na transmissão vertical de conhecimento, sem considerar o saber popular neste processo. Resultado semelhante foi encontrado por Oliveira et al (2014), onde as ações de educação em saúde realizadas pelos profissionais de equipes de saúde da família, pautavam-se predominantemente em um modelo hegemônico, tendo sua essência na difusão de informações, desconsiderando o usuário enquanto sujeito participante e ativo de ação e reflexão.

Com base nisso, torna-se imperativo que durante o processo de formação ocorra o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem aos profissionais de saúde em geral a realização de práticas de educação em saúde que tenham como fundamento o paradigma construtivista de educação que alicerçam a prática da educação popular em saúde. Tais ações orientam-se pela lógica dialógica de educação, tendo como referência o método emancipador de Paulo Freire, considerando os sujeitos como protagonistas do seu processo saúde-doença e capazes de promoverem transformações sociais (Oliveira et al, 2014). Objetiva-se, neste sentido, a realização de uma prática de Enfermagem pautada na integralidade, na humanização e no exercício pleno da cidadania (Caetano et al, 2016), buscando também a realização de uma assistência à saúde equânime aos indivíduos, contribuindo para a redução das iniquidades neste setor.

Para além do desafio educacional os participantes reiteram que manejar as desigualdades sociais envolve necessariamente o diálogo contínuo de diferentes atores e setores, que comumente encontram-se desarticulados na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Os enfermeiros afirmam neste sentido que atuar sobre questões de natureza social envolve uma RAS estruturada, que responda às reais necessidades de saúde – considerada à luz do seu conceito ampliado –, o que ainda é algo distante no cenário estudado.

A estruturação da RAS visa superar a fragmentação da assistência e da gestão em saúde, por meio de relações horizontais entre os pontos de atenção, comunicação efetiva, cuidado multiprofissional e centralidade na assistência à saúde, proporcionando aos usuários um atendimento contínuo, eficiente e eficaz em todos os níveis de atenção (Brasil, 2010; Arruda et al, 2015).

Portanto, a ausência de uma rede estruturada pode dificultar a oferta de uma assistência integral aos usuários, agravando ainda mais o enfrentamento das desigualdades sociais. Deve-se compreender que a RAS possui características próprias, dependendo do contexto e situações em que os profissionais e usuários estão inseridos. Faz-se necessário que cada profissional reconheça o seu papel dentro desta rede, de modo a proporcionar um fluxo contínuo entre os diferentes pontos dessa estrutura (Arruda et al, 2015).

Nos estudos de Arruda et al (2015) compreende-se a importância de desenvolver um trabalho em conjunto com a equipe multiprofissional em diferentes setores. Entretanto, as ações de assistência à saúde ainda são realizadas de forma individualizada, devido a fatores como

burocracia, morosidade na resolutividade das questões identificadas e necessidade do cumprimento de metas, impactando diretamente na qualidade do cuidado ofertado.

Tal realidade pode ser compreendida, à luz dos resultados da presente investigação, como um reflexo advindo da falta de articulação e comunicação entre os diferentes serviços e categorias profissionais, à falta de referência e contrarreferência e ao desconhecimento dos profissionais sobre a RAS, contribuindo para o agravamento e fragmentação da assistência à saúde. A literatura corrobora que tais fatores contribuem para as deficiências do sistema, o que impede o aprimoramento da rede de atenção (Brondani et al, 2016; Moll et al, 2017).

Portanto, para a obtenção de uma articulação efetiva, é necessário a criação de estratégias que viabilizem essa comunicação entre os serviços, compreendendo os objetivos e intervenções desses níveis, colaborando para uma (re)organização da rede. Deste modo, é necessário o comprometimento de todos os atores envolvidos, em busca de ofertar uma melhor assistência e contribuir para a fluidez e articulação da RAS (Brondani et al, 2016).

A ineficiência e desarticulação da rede deflagra no profissional de saúde a emergência de ações assistencialistas, que compreende não dar resolubilidade para as desigualdades sociais que vivenciam no território, mas que ao menos mitigam emergencialmente o problema que cotidianamente “bate à porta” da APS.

As ações assistencialistas têm permeado as políticas sociais do Brasil desde o princípio, como uma forma de atenuar situações precárias vivenciadas pela classe trabalhadora, evitando inquietações e mantendo-a ativa. Tais ações caracterizam-se pelo seu imediatismo, individualismo e fragmentação, sem considerar o conjunto social em que o indivíduo se encontra, atuando superficialmente na resolução de questões visíveis e súbitas. Deste modo, estas ações constituem-se como uma forma de administração dos mais explorados, conservando-os nesta condição, sem nenhuma perspectiva de contribuir para o enfrentamento das desigualdades sociais, além de impossibilitá-los de tornarem-se sujeitos autônomos capazes de conduzir suas próprias vidas (Silva et al, 2015; Meyer et al, 2014).

Ainda nesta perspectiva, a busca por ações assistencialistas e filantrópicas, evidenciadas neste estudo, assim como em um estudo realizado por Frutuoso et al (2015), apresentam-se como um desafio para a consolidação da APS enquanto ordenadora da assistência à saúde no SUS. Tal fato explica-se pela não resolubilidade destas ações, caracterizadas pela solução de problemas agudos e superficiais com foco no tratamento, dissociando-se do papel da APS na RAS, que

busca a implantação de um novo modelo de atenção à saúde com foco no indivíduo, na corresponsabilização e integralidade do cuidado, considerando o seu contexto sócio-político-ambiental e buscando instrumentalizar-se enquanto ferramenta que proporcione a transformação de realidades sociais (Assis et al, 2015).

Estudo realizado por Meyer et al (2014) com profissionais responsáveis pela operacionalização das políticas de inclusão social em municípios do sul do país, evidenciou a ineficiência da aplicação destas políticas em determinados contextos. Isso faz com que tais profissionais busquem alternativas possíveis para atender à população local, visto que percebem-se como responsáveis pela resolubilidade de questões sociais complexas.

Além disso, compreende-se a existência de uma lacuna na formação política do enfermeiro, fazendo com que tais profissionais realizem ações que contribuem para a perpetuação de modelos hegemônicos de produção de saúde, como as ações assistencialistas. Essa fragilidade política fortalece o aprofundamento das desigualdades sociais, uma vez que este profissional busca por “linhas de fuga” em seu contexto assistencial, embasadas na hegemonia do modelo biomédico, que colaboram com a efetivação de políticas sociais excludentes (Pires, 2007).

Portanto, é impescindível o reconhecimento do ato de cuidar do enfermeiro para além da dimensão mecânica e tecnicista, considerando também a sua dimensão política, capaz de promover a emancipação dos sujeitos através da construção de autonomias subjetivas, buscando a libertação dos indivíduos e potencializar a confrontação de situações opressoras na atual sociedade capitalista (Pires, 2005).

Esta tentativa, de atuar sobre a complexidade envolta às questões sociais, é permeada por sentimentos expressos pelos participantes do presente estudo. A literatura postula que atuar na APS tem-se tornado um desafio para os profissionais da saúde, uma vez que compreende-se a complexidade deste cenário de atenção. Os profissionais da “linha de frente” da RAS encontram-se em um local onde convivem diariamente com questões sociais que demandam ações em parceria com outros setores, transcendendo a assistência à saúde por si só, no seu limitado significado (Frutuoso et al, 2015). Nesta lógica, além da sobrecarga de trabalho e ausência de estrutura física muitas vezes vivenciadas por estes profissionais, associa-se o ônus emocional a que estes indivíduos são submetidos, como pôde ser observado na presente investigação.

Em um estudo realizado por Albuquerque et al (2016), os profissionais de Enfermagem participantes da pesquisa, ao se autovisualizarem apresentavam-se abatidos devido a diferentes

questões, como a desmotivação frente às diversas situações vivenciadas no ambiente de trabalho e à ausência de reconhecimento social. Tal situação pode ser observada nos resultados deste estudo, uma vez que os enfermeiros entrevistados encontram-se desmotivados, envoltos por diversos sentimentos, como impotência, angústia e frustração diante das desigualdades sociais que permeiam seu cotidiano de trabalho.

Neste sentido, é comum a estes profissionais sentirem-se desamparados ao lidarem com situações que geram impressões e consequências significativas para suas vidas pessoais, assim como foi evidenciado no estudo realizado por Frutuoso et al (2015). Além disso, a responsabilização pela resolução de questões sociais complexas presentes no território pode direcionar estes indivíduos ao desenvolvimento de uma paralisia política e intelectual, visto que tais dificuldades são apreendidas como pessoais, provocando nestes um sentimento de incapacidade. Dificuldades estas que, como já discutido anteriormente, não dependem apenas das ações de uma determinada natureza, mas da atuação de uma rede articulada e comprometida com o bem-estar social da população (Meyer et al, 2014).

Tal responsabilização acontece devido a um comprometimento ético, político e social que estes profissionais instituem na sua prática profissional, em busca de contribuir para a transformação da realidade dos sujeitos inscritos neste cenário (Meyer et al, 2014). Os sentimentos de compaixão e empatia, desenvolvidos pelos participantes, diante da realidade em que atuam, contribuem para um aumento desta responsabilização, além de subsidiar a realização de ações assistencialistas, evidenciado também na presente investigação.

É válido destacar que os resultados desta pesquisa não obrigatoriamente revelam os desafios vivenciados por enfermeiros em outras realidades da APS, o que impossibilita generalizar os seus achados. Por outro lado, implica considerá-los como uma vivência que traduz um problema global que permeia o cotidiano desses profissionais e que pode ser traduzido como a alta complexidade inscrita na atenção básica do país.

CONCLUSÕES

A presente investigação permitiu compreender que a vivência dos enfermeiros no tocante às desigualdades sociais na saúde figura como um cotidiano desafiador para estes profissionais. Evidenciou-se que as dificuldades relacionadas a tais desigualdades dialogam com as vivenciadas pelo próprio SUS e pela sociedade brasileira, que tem sofrido com a inoperância do poder público

na atuação sobre as desigualdades sociais, culminando nas iniquidades em saúde perpetuadas no território.

A busca por saídas assistencialistas e emergenciais, bem como o conflito de sentimentos vivenciados pelos participantes deflagram uma atuação imediatista sobre as desigualdades sociais, produtoras de um sentimento de impotência nestes profissionais, que requerem uma formação que os permita atuar, na micropolítica do processo de trabalho, de modo mais assertivo neste campo.

Nesta perspectiva, torna-se imprescindível que o processo de formação do enfermeiro o possibilite desenvolver competências para atuar sobre as desigualdades sociais em saúde, a fim de construir, apesar dos desafios encontrados, caminhos e estratégias que estejam sob a sua governabilidade e competência profissional para atuar no enfrentamento das desigualdades vivenciadas na saúde.

Faz-se necessário ainda realizar outras investigações que busquem compreender o papel desenvolvido pela RAS no enfrentamento das desigualdades sociais em diferentes realidades, considerando que as evidências do presente estudo remetem à necessidade de articulação, comunicação e investimento de diversos atores e setores para que muitos dos desafios vivenciados pelos enfermeiros na assistência à saúde sejam superados.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, A.M. de; et al. Invisibilidades e implicações para a gerência do cuidar na visão de enfermeiros: relato de experiência. *Revista de Enfermagem UFPE online*, v. 10, n. 5, p. 1884-1890, 2016.
- ANDRADE, S.R.; BOEHS, A.E.; BOEHS, C.G.E. Percepções de enfermeiros docentes e assistenciais sobre a parceria ensino-serviço em unidades básicas de saúde. *Interface*, v.19, n.54, 2015.
- ARANTES, L. J.; SCHIMIZU, H. E.; MERCHÁN-HERMANN, E. Contribuições e desafios da Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde no Brasil: revisão da literatura. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 5, 2016.
- ARRUDA, C. et al. Redes de atenção à saúde sob a luz da teoria da complexidade. *Escola Anna Nery Revista de Enfermagem*, v. 19, n. 1, 2015.
- ASSIS, M.M.A. et al. Cuidado integral em saúde: dilemas e desafios da enfermagem. *Rev Bras Enferm*, v.68, n.2, 2015.
- BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 2016.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 17 abr. 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010*. Publicada no DOU de 31/12/2010, seção I, página 89. Estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF, 2010.
- BRONDANI, J.E et al. Desafios da referência e contrarreferência na atenção em saúde na perspectiva dos trabalhadores. *Cogitare Enferm*, v. 21, n. 1, p. 01-08, 2016.
- BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais. *PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, 2007.
- CAETANO, P.S. et al. Conduta do enfermeiro frente aos conflitos éticos e bioéticos em área vulnerável na ESF. *Revista Saúde e Pesquisa*, v. 9, n. 2, p. 349-360, 2016.
- DALCIN, C.B. et al. Determinantes sociais de saúde que influenciam o processo de viver saudável em uma comunidade vulnerável. *Rev enfer UFPE online*, v.10, n.6, p. 1963-1970, 2016.
- DOWBOR, T. P.; WESTPHAL, M. F. Determinantes sociais da saúde e o programa saúde da família no município de São Paulo. *Rev Saúde Pública*, v. 47, n. 4, 2013.
- DUBET, F. As desigualdades multiplicadas. *Revista Brasileira de Educação*, n. 17, 2001.

FRUTUOSO, M.F.P. et al. Gestão local de saúde em território de vulnerabilidade: motivações e racionalidades. *Saúde Debate*, v.39, n.105, 2015.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [homepage na Internet]. Estimativas da população residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2015. Disponível em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2015/estimativa_dou_2015_20150915.pdf>. Acesso em: 02 dez 2016.

LACERDA, M.R.; COSTENARO, R.G.S. (Org.). *Metodologias da pesquisa para a enfermagem e saúde*. Porto Alegre: Moriá, 2015.

MALVÁREZ, S. El reto de cuidar en un mundo globalizado. *Texto Contexto Enferm*, v. 16, n. 3, 2007.

MENDONÇA, L.J.V.P.de. Políticas sociais e luta de classes: uma crítica a Amartya Sen. *Textos & Contextos*, Porto Alegre, v. 11, n.1, 2012.

MEYER, D.E. et al. Políticas públicas : imperativos e promessas de inclusão social. *Ensaio*, v.22, n.85, 2014.

MOLL, M.F. et al. O conhecimento dos enfermeiros sobre as redes de atenção à saúde. *Rev enferm UFPE*, Recife, v. 11, n. 1, p. 86-93, 2017.

NASCIMENTO, J.B. do. Proteger a vida ou deixar morrer? Atuação dos assistentes sociais na saúde pública com a 'ralé'. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 15, n. 3, 2017.

NERI, M.; SOARES, W. Desigualdade social e saúde no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 18, 2012.

NORA, C.R.D.; ZOBOLI, E.L.C.P.; VIEIRA, M. Problemas éticos vivenciados por enfermeiros na atenção primária à saúde: revisão integrativa da literatura. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 36, n. 1, p. 112-121, 2015.

OLIVEIRA, L.C. de et al. Participação popular nas ações de educação em saúde: desafios para os profissionais da atenção primária. *Interface*, v.18, n.2, 2014.

PIRES, M.R.G.M. Politicidade do cuidado como referência emancipatória para a enfermagem: conhecer para cuidar melhor, cuidar para confrontar, cuidar para emancipar. *Rev Latino-am Enfermagem*, v.13, n.5, 2005.

PIRES, M.R.G.M. Pela reconstrução dos mitos da enfermagem a partir da qualidade emancipatória do cuidado. *Rev esc Enferm USP*, v.41, n.4, 2007.

SANTOS, L.N.; MOTA, A.M.A.; SILVA, M.V.O. A dimensão subjetiva da subcidadania: considerações sobre a desigualdade social brasileira. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 33, n. 3, 2013.

SCHLITTLER, A.C.B.; CERON, M.; GONÇALVES, D.A. *Famílias em situação de vulnerabilidade ou risco psicossocial*. Módulo Psicossocial, 2016, 69 p.

SILVA, S.B. et al. A assistência social como mecanismo de enfrentamento às contradições postas na sociedade brasileira contemporânea. *Ciências humanas e sociais*, v. 3, n.1, 2015.

SIQUEIRA-BATISTA, R. et al. (Bio)ética e estratégia saúde da família: mapeando problemas. *Saúde Soc. São Paulo*, v.24, n.1, 2015.

SOUZA, D.O.; SILVA, S.E.V.; SILVA, N.O. Determinantes sociais da saúde: reflexões a partir das raízes da “questão social”. *Saúde e Sociedade*, v. 22, n. 1, 2013.

SOUZA, J. (Org). *A invisibilidade da desigualdade brasileira*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human Development Report: 2016. New York: UNDP, 2016. Disponível em: <http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2016.

URNAU, L.C.; SEKKEL, M.C. Desafios às políticas públicas diante da desigualdade social: diálogos com residentes de um garimpo amazônico. *Psicologia & Sociedade*, v. 27, n. 1, 2015.

WHO. World Health Organization. Declaração Política do Rio sobre Determinantes Sociais da Saúde. Rio de Janeiro: WHO, 2011. Disponível em: <http://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration_portuguese.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2016.